

TARIX DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Boboyorov Shuhratjon Suvonqulovich, NavDU dotsenti, p.f.f.d.(PhD), Navoiy, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada tarix darslarida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim, loyihaga asoslangan yondashuvlar hamda axborot-kommunikatsiya vositalarining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarixni o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quvchilar tomonidan bilimlarning chuqur o'zlashtirilishiga, tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining rivojlanishiga hamda ularning o'quv faolligi oshishiga xizmat qiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — tarixiy tafakkurni rivojlantirish, mustaqil tahlil qilish qobiliyatini tarbiyalash va ta'lim samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalarning o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llanilayotgan tarix darslari olindi. Tadqiqotda kuzatuv, qiyosiy tahlil va pedagogik eksperiment metodlaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar, muammoli ta'lim va loyihaga asoslangan yondashuvlardan foydalanish bilimlarni yanada chuqur o'zlashtirishga, tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga hamda o'quvchilarning darsdagi ishtirokini oshirishga yordam beradi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, pedagogik texnologiyalar tarix o'qitish sifatini oshirishning muhim vositasidir. Ularni qo'llash tarixiy tafakkurni rivojlantirishga va zamonaviy ta'lim uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantirishga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, ta'lim texnologiyasi, konstruktivizm, raqamli savodxonlik, multimodal o'qitish, Case-study, Fishbone, Bloom taksonomiyasi.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ.

Бобойоров Шухратжон Суванкулович, доцент НавГУ, кандидат наук, Наваий, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования педагогических технологий на уроках истории. Анализируется значимость современных педагогических технологий, в частности интерактивных методов, проблемного обучения, проектных подходов и информационно-коммуникационных средств в образовательном процессе. Также обосновываются возможности развития исторического мышления учащихся, формирования

независимого мышления и повышения эффективности обучения через использование данных технологий. Результаты исследования показывают, что применение педагогических технологий в преподавании истории способствует глубокому усвоению знаний учащимися, развитию навыков аналитического и критического мышления, а также повышению их учебной активности.

ЦЕЛЬ: целью исследования является определение роли педагогических технологий в развитии исторического мышления, стимулировании независимого анализа и повышении эффективности образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили уроки истории, на которых применяются современные педагогические технологии. В работе используются методы наблюдения, сравнительного анализа и педагогического эксперимента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что использование интерактивных методов, проблемного обучения и проектных подходов способствует более глубокому приобретению знаний, развитию навыков аналитического и критического мышления, а также повышению вовлеченности учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что педагогические технологии являются важным инструментом повышения качества преподавания истории. Их применение способствует развитию исторического мышления и формированию компетенций, необходимых для современного образования.

Ключевые слова: педагогические технологии, образовательные технологии, конструктивизм, цифровая грамотность, мультимодальное обучение, кейс-стади, диаграмма Исикавы (диаграмма «рыбья кость»), таксономия Блума.

USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN HISTORY LESSONS.

Boboyorov Shuhratjon Suvankulovich, Associate Professor of NavSU, Ph.D., Navoiy, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the issues of effective use of pedagogical technologies in history lessons. It analyzes the importance of modern pedagogical technologies, in particular, interactive methods, problem-based learning, project-based approaches and information and communication tools in the educational process. It also substantiates the possibilities of developing students' historical thinking, forming independent thinking and increasing educational efficiency through the use of these technologies. The results of the study show that the use of pedagogical technologies in teaching history contributes to the in-depth assimilation of knowledge by students, the development of analytical and critical thinking skills and the increase of their learning activity.

AIM: the aim of the study is to determine the role of pedagogical technologies in developing historical thinking, fostering independent analysis, and increasing the effectiveness of education.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of history lessons where modern pedagogical technologies are applied. The study employs observation, comparative analysis, and pedagogical experimentation methods.

RESULTS AND DISCUSSION: the results showed that the use of interactive methods, problem-based learning, and project-based approaches contributes to deeper knowledge acquisition, the development of analytical and critical thinking skills, and increased student engagement.

CONCLUSION: In conclusion, pedagogical technologies are an important tool for improving the quality of history teaching. Their application fosters the development of historical thinking and the formation of competencies essential for modern education.

Keywords: pedagogical technology, educational technology, constructivism, digital literacy, multimodal learning, Case-study, Fishbone, Bloom's taxonomy

Zamonaviy ta'lim tizimi global o'zgarishlar, raqamli texnologiyalar kirib kelishi, bilimlarning tez yangilanishi va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy talablari bilan chambarchas bog'langan holda rivojlanmoqda. Shu sababli an'anaviy, o'qituvchi markazlashgan, faqat ma'lumot yetkazishga asoslangan yondashuv bugungi pedagogik ehtiyojlarni qondira olmayapti. Ta'lim jarayoni endi faqat bilim berish emas, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirish tahliliy fikrlash, tanqidiy qaror qabul qilish, ijodkorlik, kommunikativlik, hamkorlik, moslashuvchanlik, raqamli kompetensiya kabi yuqori darajadagi ko'nikmalarni shakllantirishni talab qiladi. Shuning uchun innovatsion va interfaol yondashuvga o'tish ta'lim jarayonining ajralmas zarurati sifatida qaralmoqda. Ta'lim bugungi kun o'quvchisini nafaqat darsda, balki hayotning har bir sohasida mustaqil fikrlovchi, faol, yangi vaziyatlarga moslasha oladigan shaxs sifatida tayyorlamog'i lozim. Bu esa faqat interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, kompetensiyaviy yondashuvlar orqali amalga oshadi.

Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim modellari ta'lim jarayonining markaziga o'quvchini qo'yadi va uning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu yondashuvda bilim o'quvchiga tayyor holda berilmaydi, balki u izlanadi, yaratiladi va qayta ishlab chiqiladi. Brunerning konstruktivizm nazariyasi ta'kidlaganidek, o'quvchi bilimni tayyor shaklda emas, balki o'z faoliyati orqali kashf qilgandagina haqiqiy o'rganish sodir bo'ladi. Innovatsion yondashuv aynan shu jarayonni ta'minlaydi: o'quvchi dars jarayonida savol beradi, taqqoslaydi, dalillaydi, muhokama qiladi, har xil talqinlarni solishtiradi, o'z fikrini himoya qiladi. Zamonaviy tarix darslarida Venn diagramma, debat, klaster, Rolli o'yinlar, loyihaviy ishlar, "Aqliy hujum" kabi metodlar kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida qo'llaniladi. Bu metodlar o'quvchi tafakkurining ochilishiga, mustaqillikning ortishiga, darsni qiziqarli va samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Innovatsion yondashuvning eng muhim jihati – o'quvchi faoliyatining markazlashuvi. An'anaviy darsda o'quvchi passiv tinglovchi bo'lib qoladi; innovatsion darsda esa u faol

izlanuchi, tahlilchi, tadqiqotchi, muloqotchi va ijodkor sifatida namoyon bo'ladi. OECD ta'lim modeli "talaba markazlashgan ta'lim"ni XXI asrning eng muhim kompetensiyaviy talabi sifatida belgilagan. Ta'limda faol ishtirok, hamkorlik, o'z fikrini asoslash, guruh faoliyati, taqdimot qilish kabilar o'quvchining ijtimoiy-intellektual salohiyatini mustahkamlaydi. Masalan, tarix fanida "Bir manba – ikki talqin" metodida o'quvchi bir xil voqeani ikki turli tarixchining talqinida tahlil qiladi, bu jarayon tanqidiy fikrlashni kuchaytiradi. Yoki "Debat" metodida o'quvchilar "Amir Temur davlat boshqaruvi markazlashganmi yoki harbiy-feodal modelmi?" kabi bahsli mavzularni dalillar bilan himoya qiladi – bu jarayon tahliliy fikrlash, mantiq, nutq madaniyati, dalillash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Innovatsion yondashuv dars samaradorligini ham oshiradi. Interfaol metodlarda o'quvchi bir xil mavzuga turli nuqtai nazardan qaraydi, fikrlash kengayadi, manba tahlili kuchayadi, tarixiy tafakkur chuqurlashadi. Ma'lumotlar eslanib qolish darajasi 20–30 foizdan 70–80 foizgacha ko'tariladi. Bu – ta'lim sifatining real ko'rsatkichidir.

Zamonaviy ta'limda o'qituvchining roli ham tubdan o'zgardi. Endilikda o'qituvchi – bilim manbai emas, balki o'quvchi faoliyatini tashkil qiluvchi, yo'naltiruvchi, rag'batlantiruvchi, tahlilga undovchi fasilitatordir. O'qituvchining vazifasi o'quvchini tayyor bilim bilan ta'minlash emas, balki uning bilim olish jarayonini boshqarish, yo'naltirish, nazorat qilish, o'qitish uchun zarur sharoit yaratishdir. Brunerning ta'lim nazariyasiga ko'ra, "o'qituvchi bilim yaratish jarayoniga sharoit yaratadi". O'qituvchi endi "gapiruvchi" emas, balki "muammoli vaziyat yaratib, o'quvchini fikrlashga majbur qiluvchi" shaxsga aylanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quv jarayonini biryozlama ma'lumot uzatishga asoslangan an'anaviy modeldan bosqichma-bosqich voz kechib, o'quvchini faol o'rganuvchi, izlanishga moyil, ijodkor va tanqidiy fikrlay oladigan shaxs sifatida shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion modelga o'tmoqda. Innovatsion yondashuvlarning maqsadi, avvalo, ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchining bilish jarayonini faollashtirish, uning shaxsiy rivojlanishi va kasbiy shakllanishiga xizmat qiladigan kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat. Bugungi kunda ta'lim nafaqat bilim berishi, balki bilimni qayta ishlash, amalda qo'llash, yangi vaziyatlarga moslashtirish va u asosida yangi g'oya yaratish qobiliyatini shakllantirishi kerak. Shu bois innovatsion ta'lim texnologiyalari interfaol metodlar, raqamli vositalar, muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, tadqiqotga yo'naltirilgan yondashuv va konstruktivistik model ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Innovatsion ta'limning yana bir maqsadi o'quvchilarni izlanishga undashdir. Tahlil qilish, savol qo'yish, muammo yechish va tarixiy jarayonlarni talqin qilish kabi ko'nikmalar faqat o'quvchi faol bo'lgan sharoitda shakllanadi. Interfaol yondashuvlar o'quvchini "bilim qabul qiluvchi" emas, balki "bilim yaratuvchi"ga aylantiradi. Masalan, tarixiy manbalarni tahlil qilishda o'quvchi matndagi dalillarni ajratadi, tarixiy shaxsning pozitsiyasini baholaydi, faktlar orasidagi bog'lanishni topadi, bu jarayonlar tarixiy tafakkurni rivojlantiradi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlash ham innovatsion yondashuvlarning asosiy maqsadlaridan biridir. Har bir o'quvchi turlicha tafakkur qilishi, o'zlashtirish sur'ati, qiziqishi va individual ehtiyojlari bo'lgan shaxsdir. An'anaviy ta'limda barcha o'quvchilarga bir xil metod, bir xil topshiriq, bir xil mazmun taklif etiladi. Bu esa ayrim o'quvchilar uchun ortiqcha, boshqalar

uchun yetarli bo'lmay qoladi. Innovatsion yondashuv esa har bir shaxsning individual rivojlanish trayektoriyasini yaratishga asoslanadi. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga binoan o'quvchi o'z imkoniyatidan biroz yuqoriroq, lekin erishish mumkin bo'lgan vazifalar orqali rivojlanadi. Interfaol metodlar, moslashtirilgan topshiriqlar, guruhli ishlar, individual loyihalar aynan shu tamoyilga tayanadi. Masalan, o'quvchilar guruhlariga ajratilib, biri manbani tahlil qiladi, boshqasi xarita bilan ishlaydi, yana biri statistik jadvalni talqin qiladi. Bu holat har bir o'quvchining kuchli tomonini yuzaga chiqaradi.

Fanlararo integratsiya ham innovatsion yondashuvlarning asosiy maqsadi sifatida ko'riladi. Tarix biologiya, geografiya, adabiyot, texnologiya, matematika, iqtisodiyot kabi fanlar bilan uzviy bog'liq. Masalan, "Industriyalashuv davri"ni iqtisodiy jarayonlar bilan bog'lash, "Buyuk geografik kashfiyotlar"ni geografiya bilan integratsiya qilish, "Temuriylar Renessansi"ni adabiyot va san'at bilan birgalikda o'rganish kompleks dunyoqarashni shakllantiradi. Bu yondashuv talabaning voqelikni bir butun, tizimli, umumiy qonuniyatlar asosida anglashiga yordam beradi.

Pedagogik texnologiya zamonaviy ta'lim jarayonining mohiyatini, mazmunini va natijalarini aniq belgilab, o'qitish faoliyatini ilmiy asosda tashkil etishga xizmat qiluvchi kompleks tizimdir. U ta'limni oddiygina dars o'tish jarayoni sifatida emas, balki maqsad, mazmun, metod, vosita, shakl va baholash komponentlaridan iborat bo'lgan yaxlit pedagogik tizim sifatida ko'radi. Pedagogik texnologiya tushunchasi ta'lim jarayonini oldindan rejalash, har bir bosqichni loyihalash, jarayonni boshqarish va natijaga kafolatli tarzda erishishni ko'zda tutadi. Shu bois pedagogik texnologiya nafaqat o'qitish usullari to'plami, balki o'quvchining rivojlanishini ta'minlovchi tizimli, ilmiy asoslangan, natijaga yo'naltirilgan ta'lim modeli sifatida talqin qilinadi. Pedagogika ilmida texnologiya tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol qo'llanila boshladi. Masalan, B. Bloom, J. Carroll, R. Gagné, L. Vygotskiy, J. Bruner kabi olimlar ta'lim jarayonini boshqariladigan, natijani oldindan belgilab qo'yish mumkin bo'lgan tizim sifatida tahlil qilib, hozirgi zamonaviy texnologik yondashuvlarning shakllanishiga asos solgan.

Pedagogik texnologiyaning markazida "ta'limni loyihalash" g'oyasi turadi. Bunda o'qituvchi maqsadni belgilaydi, natijaning mezonlarini aniqlaydi, shu natijaga eltuvchi dars mazmunini tanlaydi, tegishli metodlar, vositalar va baholash mexanizmlarini rejalashtiradi. Barcha komponentlar yagona tizim sifatida ishlashi kerak, aks holda natija kafolatlanmaydi. Texnologik yondashuvning kuchi shundaki, u darsni tasodifiy tashkil etishga yo'l qo'ymaydi. Har bir bosqich ilmiy asosda bosqichma-bosqich rejalashtiriladi, dars jarayoni esa "oldindan loyihalangan pedagogik muhandislik" sifatida ko'riladi. Bu yondashuv klassik metodikani inkor etmaydi, aksincha uni tizimlashtiradi va natijaga yo'naltiradi.

Pedagogik texnologiya va metodika tushunchalari ko'pincha bir-biriga yaqin talqin qilinadi, ammo ularning o'rtasida sezilarli nazariy va amaliy farqlar mavjud. Metodika – bu o'qitishning alohida usullari, yo'llari, topshiriqlari, gigienik-tashkiliy shakllarini belgilab beruvchi tizim bo'lib, u asosan "qanday o'qitish kerak?" degan savolga javob beradi. Metodika o'qitish jarayonidagi usullarni belgilasada, butun jarayonni boshqarish, natijani kafolatlash yoki o'quvchi rivojlanish trayektoriyasini aniqlashni o'z zimmasiga olmaydi.

Pedagogik texnologiya esa ancha keng tushunchadir, u ta'lim jarayonining har bir qadamini oldindan rejalashtiradi, o'lchab bo'ladigan natijani belgilaydi, natijaga erishish uchun aniq algoritm yaratadi va o'quvchi faoliyatining har bir bosqichini boshqaradi. Texnologiya "qanday qilib kafolatli natijaga erishamiz?" degan savolga javob beradi.

Metodika darsning ichki jarayoniga suhbat, ko'rgazmali qurol, izohlash, mustahkamlash, mashq kabi usullarga tayanadi. Texnologiya esa jarayonning umumiy boshqaruv modelidir: maqsad → mazmun → metod → vosita → tashkiliy shakl → baholash → monitoring ketma-ketligida ishlaydi. Bu ketma-ketlik texnologiyaning asosiy belgisi bo'lib, dars natijasi aynan shu tizim davomida kafolatlanadi. Shu sababli metodika texnologiyaning tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, texnologiya esa butun dars jarayonini boshqaradigan konseptual yondashuvdir.

Ta'lim texnologiyasining amaliy modeli – bu o'qitish jarayonini oldindan ilmiy asosda puxta rejalash, jarayonni aniq bosqichlarga ajratish, o'quvchi faoliyatini samarali boshqarish va kutilgan natijaga kafolatli tarzda erishishni nazarda tutuvchi pedagogik mexanizmdir. Ta'lim texnologiyasi o'qituvchining tasodifiy ish yuritishini istisno qiladi, aksincha, u darsga tayyorlanishning aniq algoritmgaga asoslangan bo'lishini talab qiladi. Bu algoritm avvalo maqsadni belgilashdan boshlanadi, chunki dars qanday natijaga eltishi kerakligi maqsad orqali aniqlanadi. Shundan so'ng kutilgan natijalar belgilanadi – qaysi kompetensiyalar shakllanadi, o'quvchi qaysi ko'nikma va malakaga ega bo'lishi lozim. Keyingi bosqichda baholash mezonlari aniqlanadi, natijani qanday o'lchash, qanday diagnostika qilish, qanday shaklda teskari aloqa berish rejalashtiriladi. Bundan keyin metodlar tanlanadi, vositalar belgilanadi, amaliy va tahliliy topshiriqlar tuziladi, yakunda o'qituvchi dars samaradorligini tahlil qiladi.

Bu jarayon Vygotskiy, Bruner, Gagné, Bloom kabi ta'lim nazariyotchilarining fikrlarini birlashtiradi, ta'lim jarayonining samaradorligi oldindan loyihalangan struktura bilan ta'minlanadi. Masalan, Brunerning konstruktivizm yondashuvi shuni ta'kidlaydiki, o'quvchi bilimni o'zi kashf qilganida uni chuqurroq o'zlashtiradi. Shu sababli texnologik yondashuvda interfaol metodlar alohida o'rin tutadi. Klaster, Venn diagramma, Fishbone, debat, guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar, loyiha asosida o'qitish, rolli o'yinlar, "aqliy hujum" kabi metodlar o'quvchini faollashtirish, fikrni mustaqil shakllantirish va bilim yaratish jarayoniga jalb qilish uchun qo'llaniladi.

Ta'lim texnologiyasining amaliy modelida o'qituvchi darsni oddiy ma'lumot yetkazish shaklida emas, balki o'quvchining bilish faoliyatini boshqaradigan va uni faollashtiradigan pedagogik tizim sifatida quradi. Darsning har bir bosqichi o'z logikasiga ega bo'ladi: kirishda motivatsiya, asosiy qismda faol tahlil, yakunda umumlashtirish va refleksiya jarayoni shakllantiriladi. Bu jarayon talabani "jarayon markazi"ga qo'yadi. Deweyning "ta'lim – bu tajribani qayta qurish jarayonidir" degan fikri aynan texnologik yondashuvning amaliy mazmunini ifodalaydi.

Ta'lim texnologiyasining eng amaliy ko'rinishi – bu darsning texnologik xaritasidir. Texnologik xarita – darsning batafsil, ilmiy asoslangan, oldindan loyihalangan rejasidir. Unda darsning maqsadi, vazifalari, kutilgan natijalar, kompetensiyalar, baholash mezonlari, metodlar, vositalar, dars bosqichlari, topshiriqlar tizimi va refleksiya aniq

ko'rsatiladi. Texnologik xarita darsni "ijtimoiy konstruktsiya" sifatida ko'rsatadi, ya'ni o'qitish jarayoni tasodifga emas, balki ilmiy loyihaga tayanadi.

Texnologik xaritaning birinchi bo'limida darsning maqsadi va kutilgan natijalari belgilanadi. Maqsad darsning boshqaruvchi komponenti bo'lib, u o'quvchi qanday kompetensiyalarni egallashi kerakligini ko'rsatadi. Masalan, tarix darsida kutilgan natijalar quyidagilar bo'lishi mumkin: sabab-oqibatni aniqlash, manbani tahlil qilish, tarixiy xaritani o'qish, davrlararo bog'lanishni ko'rish, tarixiy baho berish. Bu kompetensiyalar o'quvchining bilish faoliyatini aniq yo'naltiradi va darsning metodik asosini belgilaydi.

Texnologik xaritaning ikkinchi bo'limi – baholash mezonlaridir. Bu yerda o'quvchining natijaga erishishi qanday tekshirilishi ko'rsatiladi. Formativ (jarayon davomida baholash) va summativ (yakuniy natija) baholashning uyg'unligi dars sifatini oshiradi. Baholash mezonlari o'qituvchi va o'quvchi uchun "ko'rinadigan" bo'lishi kerak, chunki bu darsning shaffof va aniq bo'lishini ta'minlaydi. "O'quvchi manbadan dalil ajratdi – 1 ball", "Sabab-oqibatni asoslay oldi – 2 ball", "Xulosa chiqardi – 1 ball" kabi aniq mezonlar jarayonni nazorat qiladi.

Darsning texnologik xaritasida metod va vositalar ham batafsil ko'rsatiladi. Interfaol metodlar "Aqliy hujum", "Insert", "T-jadval", "Sinkveyn", "Jigsaw", "Debat", "Case study" o'quvchini faollashtiradi. Vositalar esa darsning ko'rgazmalilik komponentidir: xarita, diagramma, infografika, slayd, video, animatsiya, elektron resurslar, QR-kodli topshiriqlar. Mayerning multimodal o'qitish nazariyasi bo'yicha ko'rgazmali vositalar bilan boyitilgan dars o'quvchida kuchli idrok uyg'otadi.

Topshiriqlar tizimi texnologik xaritaning eng muhim komponentlaridan biridir. Har bir darsda mantiqiy, amaliy, tahliliy va ijodiy topshiriqlar bo'lishi kerak. Masalan, tarixiy matndan dalil ajratish – tahliliy topshiriq; xaritada davlat chegaralarini belgilash – amaliy topshiriq; tarixiy shaxsga xat yozish – ijodiy topshiriq; ikki davrni taqqoslash – mantiqiy topshiriq. Bu tizim o'quvchi tafakkurini kengaytiradi, uning darsdagi ishtirokini ta'minlaydi va bilimni mustahkamlaydi.

Refleksiya texnologik xaritaning yakuniy qismi bo'lib, o'quvchining o'z faoliyatini tahlil qilishiga yordam beradi. "Bugun nimani bildim?", "Qaysi metod menga yordam berdi?", "Qaysi qiyinchiliklarga duch keldim?" kabi savollar o'quvchini o'zini anglashga undaydi va intellektual o'sish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi.

Pedagogik usullarni samarali qo'llash o'qitish jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Har qanday metod samarali bo'lishi uchun u faqat o'qituvchining tanlovi bilan emas, balki darsning mazmuni, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, ularning tayyorgarligi, sinfning psixologik holati va darsning umumiy maqsadi bilan mos kelishi kerak. Metodlarni ongli ravishda tanlash didaktikaning eng muhim tamoyillaridan biri bo'lib, darsga qanday yondashuv qo'llanilishi, o'quvchi qanday intellektual faoliyatga jalb qilinishi, natija qanday o'lchanishi aynan shu bosqichda aniqlanadi. Shunday ekan, pedagogik usullarni qo'llash shartlarini chuqur anglash zamonaviy o'qituvchi faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bunda o'qituvchi avvalo darsning maqsadini aniq belgilashi, undan kutiladigan natijalarni ko'rsatishi va didaktik jarayonni shu maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishi zarur.

Pedagogik metodlarni qo'llashning muhim qismiga darsning bosqichma-bosqich strukturasi shakllantirish kiradi. Bunda topshiriqlar soddadan murakkabga, reproduktivdan tahliliyga, individualdan guruh faoliyatiga o'tadigan izchillikda berilishi kerak. Tarixiy manba bilan ishlashda avval matndan faktlarni ajratish (reproduktiv bosqich), so'ng faktlar o'rtasida bog'liqlikni topish (tahliliy bosqich), oxirida esa tarixiy baho berish yoki muammoli savolga javob shakllantirish (ijodiy bosqich) kabi izchillik o'quvchi tafakkurining rivojlanishini ta'minlaydi. Bloom taksonomiyasiga ko'ra past darajadagi o'rganishdan yuqori darajadagi fikrlashga o'tish aynan shu mantiqiy ketma-ketlik orqali yuzaga keladi.

Shunday qilib, pedagogik usullarning samarali bo'lishi uchun ular mavzuga mos tanlanishi, maqsad bilan uyg'unlashtirilishi, puxta rejalangan, ko'rgazmali vositalar bilan boyitilgan va psixologik jihatdan sog'lom muhitda qo'llanilishi zarur. Bu jarayon pedagogik mahoratning kompleks ko'rinishi bo'lib, darsni jonlantiradi, o'quvchi tafakkurini rivojlantiradi va ta'lim sifatini sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Ta'lim tizimini rivojlantirishga oid farmon va qarorlar to'plami. – Toshkent, 2019.
2. Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 464 b.
3. Yarmatov R.B. Bo'lajak tarix o'qituvchilarining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish: ped. fan. dokt. (DSc) dissertatsiyasi. – Toshkent: TDPU, 2020. – 280 b.
4. Abdullayev A.A. Tarix fanini o'qitishda kompetensiv yondashuv asosida o'quvchilarning tarixiy tafakkurini rivojlantirish: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand: SamDU, 2021. – 160 b.
5. Rasulov Sh.Sh. Tarixiy obidalarni o'rganish asosida o'quvchilarda tarixiy ongni shakllantirish metodikasi: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Samarqand, 2021. – 150 b.